

CIRCUNSTANCIA Y AMBIGÜEDAD DEL COLOR

**Texto curatorial para la exposición individual de Carlos Cruz-Diez
(Lima, 2012)**

**Roberto Asconiga
Curador e investigador
Director – Enlace Arte Contemporáneo**

**Exposición realizada en
Enlace Arte Contemporáneo
Lima, Perú
Junio – agosto de 2012**

**Versión para archivo académico
Publicado originalmente en catálogo institucional (2012)**

Nota editorial

El presente texto fue escrito originalmente en el año 2012 como ensayo curatorial para la exposición *Circunstancia y ambigüedad del color*, muestra individual del artista venezolano Carlos Cruz-Diez, realizada en la galería Enlace Arte Contemporáneo, en Lima, Perú.

La versión aquí publicada corresponde al texto original, sin modificaciones sustantivas, y se presenta con fines de archivo, consulta académica y difusión cultural. Se ha respetado la estructura, el tono y el contenido del texto tal como fueron concebidos en su contexto histórico de producción.

Nota de procedencia y fuentes

El presente texto fue elaborado en diálogo directo con el artista Carlos Cruz-Diez, a partir de intercambios personales y de la lectura de publicaciones del propio artista y de estudios críticos sobre su obra.

Para la elaboración de este ensayo se consultaron principalmente el volumen *Carlos Cruz-Diez in Conversation with Ariel Jiménez*, así como entrevistas y declaraciones públicas del artista disponibles en distintos soportes. Asimismo, se revisaron textos generales sobre teoría del color y fisiología de la percepción, con el fin de actualizar y contrastar nociones teóricas relevantes para el análisis propuesto.

Las ideas aquí expuestas corresponden a una elaboración curatorial propia del autor y se presentan como una reflexión situada en su contexto de producción.

Circunstancia y ambigüedad del color

Ante todo inicio estas reflexiones en torno al arte y a la obra del Maestro Carlos Cruz-Diez agradeciendo profundamente al mismo artista por su disposición, por su actitud y por sus comentarios e intercambios, y a todas las personas que hacen posible la presentación de esta exposición en Lima, al tiempo que señala que, en su origen, fue concebido como un texto abierto, en proceso y sin revisión final.

El arte y la actitud o modo de hacer arte en Carlos Cruz-Diez es principalmente participativo, incluye e involucra activamente al espectador. Involucra al espectador por la pérdida de la distancia que hay entre este y la obra, lo que los separaba se ha desvanecido y el espectador deviene parte de la obra, es partícipe de la misma.

Sentido y función

Si analizamos a grandes rasgos el sentido y la función que asumió la obra de arte en las distintas etapas históricas de la humanidad, cómo fue el arte tenido y vivido, notaremos que

en la Edad Media la obra de arte está íntimamente vinculada a la religión, el arte es visto como una obra u objeto para ser adorado, el arte es ante todo sagrado, es un objeto de culto. Mientras que en el Renacimiento el arte se crea o produce para ser admirado, contemplado y al contrario que con el del medioevo, que el arte era sacro, en el Renacimiento este se torna profano; se produce o crea para ser disfrutado, como objeto de placer para satisfacer el gusto. Toda obra de arte es fechable, no podría haber pintado un artista del medioevo lo que uno de la modernidad o de la contemporaneidad, no podrían haber pintado Gentile da Fabriano o El Giotto lo que pintara Picasso o Francis Bacon.

Brevemente mencionaremos que el arte “primitivo” (término amplio y ambiguo) es ritual, es para ser usado, practicado, es convocatorio y recordatorio y en muchos casos los objetos son parte de la representación de un rito, es hasta “mágico”. El arte antiguo o primitivo es no naturalista y no tiene firma, no hay reconocimiento de autor y no era visto bajo nuestras categorías, sería un grave error de perspectiva histórica hacerlo desde nuestros cánones o perspectivas.

Paradigma estético y cultural, arte y época

Aplicando y adaptando al arte la noción de “paradigma científico” del filósofo y científico Thomas Kuhn en su libro *La estructura de las revoluciones científicas*, entendido este paradigma como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, y que cambian de época en época, notaremos que con el advenimiento del Renacimiento se produjo un cambio de paradigma estético, como veremos que también lo hubo con el arribo o establecimiento de lleno de la Era Moderna. Lo que se produjo es un cambio de estructuras imaginarias (conjunto de realizaciones, ideas de sentido). A cada etapa o período epocal le corresponde un modo de ser, de revelarse el ser y concebir(se). Toda determinación antropológica instrumental es ya metafísica, le va implícita una noción de ser. Como modo de ser que “desoculta la verdad”, el arte ha puesto (erigido) manos a la obra la verdad, su verdad o aparecer epocal. Esta correspondencia entre arte y marco o sentido de época no es casi nunca vista o apreciada por el mismo creador de las obras, se necesita de la perspectiva del tiempo y la reflexión.

Así que en el arte se trata de la esencia epocal de las cosas, el arte hace surgir la verdad como despejamiento (verdad o aparecer epocal), como desocultar (que revela y oculta), hace surgir lo que es como lo que es, sin miramientos ni añadidos extras; el arte es un vínculo para percibir la realidad de un modo diferente, inusitado, para percibir el mundo de modo distinto, la obra de arte se convierte de este modo en una forma de develar o desvelar (nuevos) significados de la realidad. El ser-obra, la cosa de la obra de arte es así uno de los escasos modos esenciales en los que acontece la verdad como verdad. La belleza entendida no en el sentido tradicional, sino que es un modo de estar presente la verdad como desocultación, como acontecimiento, es el lugar en donde ocurre el desvelamiento. Y como proyecto que pone en obra la verdad de una manera “extraordinaria” y no habitual, el arte es don, regalo y sobreabundancia, rebasa sus límites y componentes materiales o incluso inmateriales; además, como proyecto que no puede realizarse en el vacío, se refiere a un grupo humano histórico, es fundación, desocultamiento, desvelamiento de lo que constituye el substrato histórico de un pueblo, de aquello en lo que el ser del hombre está ya implícito y proyectado como histórico.

El cuadro (pintura de caballete) como objeto material manipulable e independiente surge con el Renacimiento y reemplaza a la obra de altar y al mural (previamente pintura y arquitectura estaban íntimamente ligadas). La pintura se independiza de la pared y adquiere autonomía y ya entrada la modernidad se convierte en un objeto de consumo que por su forma e independencia responde a las necesidades de consumo y se rige por la oferta y la demanda. Con la obra de pintura de caballete y su comprador se conforma el nuevo modo o paradigma, la obra se crea para ser vista, pero a la vez y sobre todo para ser ofrecida y como objeto de compra-venta, de consumo. La obra de arte en la modernidad es un objeto estético autónomo, un sistema (y/o práctica) cerrado.

Ya nuevamente con la postmodernidad hay un nuevo cambio de paradigma estético y cultural y el arte es más bien participativo, es para ser vivido, vivenciado, incluye al espectador, siendo el espectador incluso parte de la obra misma, puede que la realice o la co-construya de sentido. Con la postmodernidad, el arte se convierte en un sistema abierto y más inmaterial, la desmaterialización del arte, pensemos en los happenings, el arte conceptual, el minimal, el dadaísmo, el mismo arte abstracto, que significa el momento de mayor eclosión del arte (ilusión exacerbada), significa la deconstrucción, la desmaterialización o volatilización del objeto y la deconstrucción de la representación, del sistema de representación mismo.

El imperio de la imagen (lo que se ve), la reproducción y la globalización son las características de nuestro tiempo, el arte electrónico se corresponde con el paradigma e imaginario actual, con el sistema económico y social actual.

Contexto inicial

En este contexto, entre estos cambios de tenores, de rumbos y paradigmas, ubicamos o encontramos la obra y actitud creadora e investigativa de Carlos Cruz-Diez. El mismo Cruz-Diez lo refiere en relación a sus años de confusión, crisis o ruptura de identidad, en la búsqueda de su propia expresión personal. Nos cuenta que hacia finales del año 1950, Jesús Rafael Soto le escribe desde París hablándole de Mondrian, del valor y significado de su descubrimiento para sí mismo y para el desarrollo futuro del arte. Refiere el mismo Cruz-Diez: “Hasta ese momento, yo no entendía el arte como invención de lenguaje, sino como un testimonio de mi percepción sobre el mundo, y como un problema de perfección técnica. Pintar bien era para mí importante. Mondrian me parecía una expresión fría y alejada de la realidad social, como decían los poetas. ¿Si este es el arte del futuro, dónde queda el hombre?, me preguntaba... Siempre se me imponía la concepción tradicional y literaria de la pintura.”

Recordemos que inicialmente Cruz-Diez tenía la intención de cambiar o mejorar el mundo a través de su arte, con su pintura, su mundo, el de su entorno. “Fue así, sin duda, y en mi caso específico yo diría que esa angustia caracterizó una etapa que comenzó en 1943 y duró unos cuantos años. Mis reflexiones y angustias giraban en torno a la necesidad imperiosa de entrar en la historia (la realidad social y Venezuela) para salvarnos del olvido... Sentíamos la necesidad de actuar y modificar el país para integrarnos a la historia. Teníamos el deseo de avanzar y no continuar sumisos a las ideas que venían desde afuera”.

Este período de obras está caracterizado por pinturas figurativas de corte social.

Cambio y ruptura

Así pues bien que con estos antecedentes y a partir de las reflexiones de Jesús Soto en torno a Mondrian y de algunas informaciones que recibió y que pudo apreciar de exposiciones de arte abstracto que empezaban por aquel entonces en Caracas, inicia Carlos Cruz-Diez una serie de proyectos abstractos y de obras manipulables a partir del año 1953; pero lo importante de esto es que el artista no tenía la intención de hacer obras cinéticas, ni siquiera conocía este movimiento, lo hizo “con el fin social de que el desposeído pudiera participar. Así, en lugar de seguir con mis cuadros, mostrándole al pobre su miseria, les daría una oportunidad de enriquecer su espíritu, participando en el arte.”

Ya en su obra “Proyecto para un mural exterior manipulable” de 1954, se trataba de “estructuras que comenzaban a orientarse hacia lo que sería mi preocupación esencial, lanzar el color al espacio por medio de la luz refleja (...) Son maquetas de obras con una clara intención social, pensadas a escala urbana, para que la gente pudiera participar (...) Desde 1954 las obras manipulables han formado parte de mis experiencias. Al igual que las nociones de lo aleatorio, lo efímero y las ‘situaciones’ en continua mutación, expresadas en mi obra como circunstancias capaces de poner en evidencia nociones distintas del mundo cromático”.

Y con esto entramos de lleno al mundo o universo Cruz-Diez; había iniciado así nuestro artista su gran empresa y aventura espiritual e investigativa, exenta de sentimentalismos y comentarios literales; había encontrado un hallazgo fundamental que dirigiría su reflexión: la autonomía del color, y que el mundo del color es el mundo de la afectividad (factor humano), y en esto estaba implicada la dosis humana que buscaba.

Investigación del color

Convencionalmente se determina o asume que tres elementos o factores son necesarios para “ver” un color:

1. una luz o fuente de luz,
2. una muestra y
3. un detector, pudiendo ser este último un ojo u ojos u otro receptor o aparato registrador/observador artificial.

Físicamente la luz es la resultante de las diferentes longitudes de onda que integran el espectro solar, la luz que nos llega del sol. La luz blanca es la misma luz solar natural reflejada por las nubes en horas en torno al mediodía o la que resulta de alguna otra composición artificial semejante. La luz blanca varía de “tonalidad” en las diferentes horas del día y con los distintos sesgos o inclinaciones de los rayos solares; con cielo azul, la luz se torna un tanto azulada. Estas ya son casi la proposición básica de las fisicromías de Carlos Cruz-Diez, el color transformándose en el tiempo y el espacio.

En el caso de 2), la muestra, es el medio de incidencia, normalmente el objeto o plano de absorción/emisión, pudiendo serlo incluso el mismo medio o espacio.

La luz blanca se descompone en todos los “colores” del espectro mediante un prisma; cuando esto sucede en la naturaleza vemos el arco iris.

La percepción del color en un humano es consecuencia de la actividad de las neuronas complejas de la zona de la corteza visual. El ojo es una extensión y hasta una especialización del cerebro que contiene millones de células nerviosas sensibles a la luz que generan señales eléctricas por medio de las cuales el cerebro es capaz de formar imágenes visuales y color. El color es una percepción visual que se crea en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales de los fotorreceptores de la tercera capa de células de la retina del ojo. La retina humana contiene tres capas paralelas; cada capa se conecta a la siguiente mediante sinapsis (igual que las neuronas del cerebro), por medio de estas circula la información como impulsos nerviosos. Las dos primeras capas de la retina envían señales a la corteza visual, ubicadas en la parte posterior del cerebro; estas dos capas de células no responden directamente a la luz. La tercera capa, en la parte posterior de la retina, sí posee células sensibles a la luz (fotorreceptores), estas son de dos tipos principalmente: conos y bastones.

La luz entrante traspasa las dos primeras capas de células y llega a las células de la tercera para detonar la actividad de las neuronas.

Los bastones de la tercera capa significan el 90 % de los fotorreceptores y son los que posibilitan la visión en condiciones de luz baja o tenue, mientras que los conos son los que detectan el color y los detalles finos.

Todo cuerpo o plano iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes; estas ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de onda correspondientes. El ojo del ser humano solo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es mucha; por el contrario, con escasa luz solo vemos en blanco y negro.

En la llamada síntesis aditiva (superposición de colores de luz) el color blanco se obtiene o resulta de la superposición de todos los colores, mientras que por el contrario el negro es la ausencia de color.

En la síntesis sustractiva (en mezcla de pinturas, tintes, pigmentos naturales para crear colores) el color blanco solo aparece en la ausencia de pigmentos y utilizando un soporte blanco. La muestra —el negro— es el resultante de la superposición de los colores cian, magenta y amarillo. Se le da el nombre de síntesis sustractiva porque la energía de radiación se le sustrae al color por absorción. En la síntesis sustractiva el color base o de partida suele ser el color acrómico blanco, el que aporta la luz; en el caso de una fotografía el papel blanco, si hablamos de una pintura es el lienzo blanco.

Tomemos el clásico ejemplo de la manzana: los humanos la vemos roja a causa del funcionamiento particular de nuestros ojos y a la interpretación que hace el cerebro de la información que el ojo le envía. A la manzana le llega la luz y esta absorbe ciertas longitudes de onda (las que no tiene) y refleja otras, las que ya tiene; estas mismas longitudes que se reflejan (rechazan) son aquellas que nuestros ojos reciben y que el cerebro interpreta como “color”. En teoría el sistema visual humano puede distinguir millones de colores, pero en la práctica la cantidad de colores que vemos depende de si hemos aprendido a verlos (y a nombrarlos). Cada color específico está creado por una mezcla o combinación de diversas longitudes de onda.

En última instancia la luz es una impresión subjetiva producida en la retina por un movimiento vibratorio que se propaga en el espacio. Es una energía por medio de la cual se captan/crean los colores. En el aspecto artístico convencional la luz y el color aparecen como cualidad propia e independiente de los objetos (actitud ingenua y de sentido común) y no como consecuencia de la reflexión de la luz. El color es la frecuencia de la radiación; son nuestros ojos y el cerebro los que ven la frecuencia de la luz como color. El color visual es un fenómeno electromagnético asociado a diferentes longitudes de onda.

Los colores primarios no son una propiedad fundamental de la luz y de las cosas, sino un concepto biológico/antropológico, basado en la reacción fisiológica del ojo a la luz. Un ojo humano solo cuenta con tres tipos de receptores, llamados conos. Estos conos responden a longitudes de onda específicas de luz roja, verde y azul (somos seres tricromáticos; los hay tetracromáticos y cuántos más). Aunque la sensibilidad total o acrecentada de los conos no se obtiene exactamente en las frecuencias roja, verde y azul, son los colores que se eligen o prefieren como primarios, porque con ellos es posible inducir los tres receptores de color de manera casi independiente, logrando una amplia gama o proporción de espacio de color.

Estos tres colores (rojo, verde y azul y sus gamas) son muchas veces elegidos o seleccionados específica y exclusivamente por Carlos Cruz-Diez en la creación o propuesta de sus obras, como en la obra *Physichromie Panam 60* de 100 x 200 cm, que forma parte de esta exposición en Lima; hay tras esta elección un conocimiento profundo de las condiciones críticas de la percepción del color y las utiliza para poner el sistema perceptivo al límite de sus aparentes capacidades, forzándonos así a superar los límites perceptivos y el condicionamiento óptico cultural.

Es un poner en evidencia la relatividad de las percepciones ordinarias y cotidianas.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos críticos de la circunstancia y ambigüedad del color, Carlos Cruz-Diez propone creativamente una participación activa del espectador, parte de una actitud o resultado cuántico (física cuántica), es decir, en cuanto no hay realidad o surgimiento de realidad hasta que no se colapsa un resultado. La teoría cuántica nos dice de la probabilidad de que un suceso X suceda en un momento determinado, no de cuándo sucederá; cualquier suceso, por muy irreal que nos parezca, tiene una probabilidad de que acontezca. La obra e intención de Carlos Cruz-Diez apunta en esta dirección, hacer posible ese acontecimiento inusitado e inestable. El arte de Carlos Cruz-Diez no solo supone o hace partícipe al espectador, sino que lo requiere para su acontecer; incluye al espectador por la pérdida de la distancia entre el hombre y la obra, el espectador deviene parte de la obra y es co-creador de la misma.

Roberto Asconiga

Director – Enlace Arte Contemporáneo

Lima, junio de 2012

Referencias mínimas

- **Kuhn, Thomas S.** *La estructura de las revoluciones científicas*. [s. l.: s. n., s. f.].

- **Heidegger, Martin.** “El origen de la obra de arte”, en *Caminos de bosque (Holzwege)*. [s. l.: s. n., s. f.].
- **Purves, Dale, et al.** *Neuroscience*. [s. l.: s. n., s. f.]. (Referencia general para nociones básicas de retina, conos y bastones).

Fuentes del artista y material curatorial

- **Cruz-Diez, Carlos; Jiménez, Ariel** (ed./entrevista). *Carlos Cruz-Diez in Conversation with Ariel Jiménez*. [s. l.: s. n., s. f.].
- **Cruz-Diez, Carlos.** Selección de entrevistas y declaraciones del artista consultadas en línea (1–2 fuentes) para contraste de formulaciones. [s. f.].

Nota final: Las referencias se consignan con datos mínimos por tratarse de una edición de archivo; se completarán en futuras versiones si corresponde.
